

Panorama 2024/25

Rückblick und Ausblick der
Schweizerischen Akademie der
Technischen Wissenschaften

Food und Technologien

Liebe Leser:innen

Wie sichern wir die Ernährung und Gesundheit von 10 Millionen Menschen in der Schweiz und 10 Milliarden weltweit? Diese Frage stand im Zentrum vieler unserer Aktivitäten, die wir im Jahr 2024 zu unserem Jahresthema «Versorgungssicherheit» durchführten, und zeigt die Dringlichkeit einer globalen Lösung.

Am Jahreskongress im Nestlé Research Center wurde zudem deutlich, dass nur durch mutige technologische Innovationen – wie alternative Proteine und nachhaltige Landwirtschaft – der ökologische Fussabdruck reduziert werden kann. Auch die Referate und Diskussionen am Event «Processed Food im Fokus» betonten, dass die Zukunft der Nahrungsmittelverarbeitung entscheidend ist. Verarbeitete Lebensmittel prägen unseren Alltag, doch müssen wir sie neu denken: gesünder, ressourcenschonender und nachhaltiger. Im Rahmen unseres Förderprogramms Food 4.0 unterstützten wir vielversprechende Projekte, die aufzeigen, wie Technologie diesen Wandel vorantreibt.

Die Begeisterung der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Industrie für diese Entwicklungen ist greifbar – denn wir alle tragen eine Verantwortung, künftigen Generationen eine gesunde, gerechte und umweltfreundliche Ernährung zu ermöglichen.

Das Jahr 2025 steht entsprechend für Zusammenarbeit, Entschlossenheit und Hoffnung. Gemeinsam ebnen wir den Weg zu einer Ernährung, die Menschen und Planet gleichermassen schützt. Dies ist dank des Engagements von Fachpersonen wie Innovator:innen und dem Einsatz von Technologien möglich.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Panoramas 2024/25.

Auf dem Podium diskutierten zum Thema «Processed Food im Fokus» Moritz Stauffer (Menu and More AG), Ralph Langholz (Elsa Group, Swiss Protein Association SPA), Ivonne Blossfeld (Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich), Prof. em. Erich Windhab (ETH Zürich, SATW) und Moderatorin Karin Frei (v. l. n. r.).

Benoît Dubuis
Präsident SATW

Esther Koller
Generalsekretärin

Neumitglieder 2025

Die SATW ist ein Netzwerk von bedeutenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Industrie. Für das Jahr 2025 wurden insgesamt 19 neue Einzelmitglieder aufgenommen. Sie setzen sich alle für die Ziele der SATW und/oder für die technischen Wissenschaften besonders ein.

Dr. Manuel Aschwanden
Optotune Switzerland AG

Christian Bach
Empa

Prof. Hans Peter Beck
Universität Bern / CERN

Max Erick Busse-Grawitz
Maxon International AG

Dr. Marc Cadisch
VBS

Prof. Giovanni De Micheli
EPFL

Vincent Ducrot
SBB

Prof. Ambrogio Fasoli
EPFL

Dr. Barbara Frei-Spreiter
Schneider Electric Switzerland AG

Dr. Andreas Fuhrer
IBM Research Europe – Zurich

Prof. Detlef Günther
ETH Zürich

Prof. Sophia Haussener
EPFL

Prof. Maksym Kovalenko
ETH Zürich und Empa

Prof. Hannes Lubich
Verwaltungsrat und Berater

Prof. Stefan Palzer
Nestlé S.A.

Prof. Andreas Pautz
Paul Scherrer Institut PSI

Dr. Silvia Quarteroni
Swiss Data Science Center

Dr. Johannes Schumm
Sensirion AG

Prof. Dirk Wilhelm
ZHAW

Die SATW in Zahlen 2024

81
Events

15003
Social-Media-Follower:innen

11150
Teilnehmer:innen an Events

74500
Besucher:innen auf SATW-Webseiten

348
Medienberichte

9940
Downloads von Publikationen

19
Publikationen

Highlights 2024

Als bedeutendstes Netzwerk von Expert:innen der Schweiz in den Technikwissenschaften ist es das Ziel der SATW, die führende Position der Schweiz in diesem Bereich weiter auszubauen und die Umsetzung von Erkenntnissen in Technologien und Innovationen zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen. Die SATW fördert auch das Technikinteresse und -verständnis in der Bevölkerung, insbesondere bei Jugendlichen.

26.01.24, Zürich

Netzwerkanlass für Mitgliedsgesellschaften

Beim zweiten SATW-Netzwerkanlass diskutierten Expert:innen Wege zur MINT-Förderung und Nachwuchssicherung.

13.05.24, Lausanne

Jahreskongress 2024

Der Grossevent der SATW mit 180 Gästen fokussierte 2024 auf globale Herausforderungen in Ernährung und Gesundheit und betonte die Bedeutung von Kooperationen zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung.

20.03.24, Aarau

Lancierung der Studie zur Energiewende

An der NetzImplus-Tagung von Electrosuisse präsentierte die SATW gemeinsam mit dem NCCR Automation eine neue Studie zu Szenarien und Technologien für Verteilnetzbetreiber.

19.06.24, Zürich

Vernissage Innovationskraftanalyse 2024

Bei der Lancierung der neuen Studie zur Innovationskraft der Schweizer Industrie diskutierten Akteur:innen aus Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft die Herausforderungen und Chancen.

26.09.24, Zürich

Event zu «Processed Food»

An der Veranstaltung diskutierten über 180 Fachleute und Interessierte die Zukunft verarbeiteter Lebensmittel mit einem besonderen Fokus auf Gesundheit, Umwelt und innovative Alternativen.

21.09. und 28.09.24, schweizweit

Lancierung des neuen Mentoring-Programms

Ende September 2024 startete das neue Mentoring-Programm von Swiss TecLadies mit 120 jungen Frauen, die durch Workshops und persönliche Begegnungen mit Expertinnen Einblicke in technische Berufe erhalten und so ihre beruflichen Ambitionen in MINT stärken können.

24.10.24, Wohlen

TecNight

Bei der TecNight an der Kantonschule Wohlen tauchten rund 800 Schüler:innen und zahlreiche Interessierte in die Welt der Technik ein und folgten fasziniert dem Science Talk von Astronaut Claude Nicollier.

Highlight 2025

Technology Outlook by SATW

09.09.25, Kempththal

Vernissage Technology Outlook 2025

Im Fokus der Veranstaltung steht die Frage, wie Abfälle zu Ressourcen werden können. Inputreferate von renommierten Expert:innen, eine Tech Fair und ein Networking-Apéro ermöglichen einen Überblick sowie eine vertiefte Auseinandersetzung mit innovativen und zukunftsrelevanten Technologien.

Zur Online-Version

Wer wir sind

Geschäftsstelle

1. Reihe (vorn, v.l.n.r.)

Esther Lombardini (M)
Dr. Claudia Schärer (F)
Claude Naville (M)
Elvira B. Affeltranger (A)
Nicole Wettstein (I)
Manuela Ingletto (N)
Manuel Kugler (I)

2. Reihe

Stefan Scheidegger (F)
Caspar Türler (M)
Ester Elices (M)
Dr. Esther Koller-Meier
(Generalsekretärin)
Edith Schnapper (N)
Christina Dall'Agnola (A)

3. Reihe

Claudia Lambrigger (M)
Christian Holzner (I)
Sibylle Gerspacher (A)
Sandra Weidmann (N)
Belinda Weidmann (N)

Abwesend:
Mélanie Thomas (N)

Die Personen gehören folgenden Teams an: Finanzen und Administration (A), Foresight (F), Tech Intelligence (I), Kommunikation und Marketing (M), Nachwuchsförderung (N)

Vorstand

- 1 Prof. Benoît Dubuis (Präsident)
- 2 Prof. Christofer Hierold (Vizepräsident)
- 3 Prof. Peter Seitz (Vizepräsident)
- 4 Prof. Gian-Luca Bona
- 5 Dr. Ulrich Claessen
- 6 Prof. René Hüsler
- 7 Dr. Fabienne Marquis Weible
- 8 Dr. Hans-Peter Meyer

MITGLIEDSGESELLSCHAFTEN

biotechnet switzerland, Electrosuisse, EnhanceR, ESM, FTAL, Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz, Girls Code Too, GS, IAESTE Switzerland, IT'IS Foundation, JETZ, SBA, SCG, sensors.ch, SGA, SGBT, SGK, SGLWT, SGO, SGVC, SI, SIA, SNV, SPEEDUP, SPS, SQS, SRV, SSOM, SSS, STK, STV, SVIN, SVMT, SVOR, SWISS EXPERTS, Swiss Food Research, Swissphotonics, swiss vacuum, SWKI, USIC, VaLoo

ASSOZIIERTE MITGLIEDSGESELLSCHAFTEN

CSEM, FMI, FSRM, GESO, Hasler Stiftung, IDEE-SUISSE, IET Switzerland, IngCH, SJF, SKB, SOGI, SSIG, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Swiss Science Center Technorama, VSMP

Wissenschaftlicher Beirat

Der Wissenschaftliche Beirat unterstützt bei der Früherkennung und stellt die Brücke zwischen der Wissenschaft und der SATW dar.

Mitglieder

Dr. Hans-Peter Meyer (Präsident)
Dr. Walter J. Ammann
Max Erick Busse-Grawitz
Dr. Djordje Filipovic
Prof. Lukas Gallmann
Prof. René Hüsler
Prof. Agathe Koller-Hodac
Dr. Urs Mäder
Dr. Christian Schaffner

Industriebeirat

Der Industriebeirat stellt die Brücke zwischen der Industrie und der SATW dar.

Mitglieder

Dr. Ulrich Claessen (Präsident)
Dr. Djordje Filipovic
Dr. Andreas Fuhrer
Dr. Adam Gontarz
Lamia Kacem
Dr. Georges Kotrotsios
Dr. Markus Rossi
Robert Rudolph
Dr. Johannes Schumm
Markus Simmen

Themenplattformen

Die Themenplattformen unterstützen bei der Früherkennung.

Leiter:innen

Dr. Michael Altorfer
Prof. Patricia Deflorin
Dr. Xaver Edelmann
Prof. Daniel Gygax
Prof. Andreas Krause
Prof. Wolfgang Kröger
Prof. Roger Marti
Dr. Hans-Peter Meyer
Prof. Giovanni Sansavini
Prof. Anna Valente
Prof. Erich Windhab